

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Галынина К. В.

старший преподаватель кафедры ИОТД, Кузбасский гуманитарно-педагогический институт ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», г. Новокузнецк

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20755698>

Аннотация. Мобильные приложения обеспечивают возможность постоянного и распределённого во времени взаимодействия обучающегося проектной деятельности. Обучающиеся могут обсуждать идеи, согласовывать действия и вносить правки в общие документы независимо от места и времени, что особенно актуально для длительных проектов.

Ключевые слова: мобильные приложения, проектная деятельность, мобильные технологии.

Abstract. Mobile applications provide the opportunity for continuous and distributed interaction between learners in project activities. Learners can discuss ideas, coordinate actions, and make edits to shared documents regardless of location or time, which is particularly important for long-term projects.

Keywords: mobile applications, project activities, and mobile technologies.

Xulosa. mobil ilovalar loyiha faoliyatida o'quvchilar o'rtasida doimiy va taqsimlangan o'zaro ta'sir o'tkazish imkoniyatini beradi. O'quvchilar joylashuvidan yoki vaqtidan qat'i nazar, g'oyalarni muhokama qilishlari, harakatlarni muvofiqlashtirishlari va umumiy hujjatlarga tahrir qilishlari mumkin, bu ayniqsa uzoq muddatli loyihalar uchun muhimdir.

Kalit so'zlar: mobil ilovalar, loyiha faoliyati, mobil texnologiyalar.

Мобильные приложения позволяют усилить исследовательский характер проектов за счет доступа к разнообразным источникам информации, средствам ее обработки и представления. Также проводить онлайн-опросы, создавать цифровые дневники, фиксировать с помощью камеры наблюдения и эксперименты, что делает проектную деятельность более наглядной.[1] Под мобильными технологиями в контексте образования понимается совокупность аппаратных и программных средств, позволяющих получать доступ к образовательным ресурсам и взаимодействовать с ними с помощью мобильных устройств (смартфонов, планшетов, ноутбуков).

Внедрение цифровых технологий меняет подходы к обучению, делая его более гибким, доступным. Особое место в этом процессе занимают мобильные приложения и сопутствующие технологии, которые формируют единую экосистему для поддержки образования на всех уровнях. Классификация мобильных технологий, применимых в образовательных организациях может быть следующей:

Приложения	Технологии
Мобильные приложения: <i>Onlinetestpad, LearningApps.org.</i>	Мобильные устройства: планшеты, смартфоны, ноутбуки.
Образовательные платформы и LMS-приложения: <i>Moodle,</i>	Мобильные операционные системы: <i>Android, Windows.</i>

Интерактивные обучающие приложения: сервисы для изучения иностранных языков (<i>Duolingo</i>), решения математических задач (<i>Photomath</i>), виртуальные лаборатории.	Беспроводные технологии: <i>Wi-Fi</i> , <i>Bluetooth</i> , мобильный интернет (3G, 4G, 5G), обеспечивающие доступ к образовательным ресурсам.
Мобильные сервисы: облачные хранилища данных, онлайн-энциклопедии, картографические сервисы, системы онлайн-тестирования.	Создание виртуальных лабораторий, исторических реконструкций и интерактивных 3D-моделей.
Специализированные профессиональные приложения: инструменты для 3D-моделирования, проектирования, диагностики, работы с базами данных.	

Использование мобильных приложений способствует формированию у обучающихся навыков командной работы, а также развитию самоорганизации и самостоятельности в процессе реализации проекта.[2] Мобильные приложения предоставляют преподавателю инструмент для оперативного сопровождения проектной деятельности: отслеживание активности участников, своевременное оказание консультационной помощи, корректировка хода работы и индивидуализация поддержки.

Внедрение мобильных приложений в образовательный процесс способствует повышению эффективности проектной деятельности за счёт оптимизации коммуникации, ускорения обмена информацией и создания условий для гибкого управления проектом. [3] Педагогический потенциал мобильных приложений в проектной деятельности заключается прежде всего в возможности организации непрерывного и распределенного во времени взаимодействия участников. Учащиеся могут обсуждать идеи, согласовывать действия, вносить правки в общие документы независимо от места и времени, что особенно важно для длительных проектов. Это способствует развитию навыков командной работы, ответственности за общий результат, самоорганизации. Учитель получает инструмент оперативного сопровождения проекта, может отслеживать активность участников, своевременно оказывать консультационную помощь и корректировать ход работы.[3]

Список литературы:

1. Галынина, К. В. Физический эксперимент в организации проектной деятельности учащихся / К. В. Галынина // Проблемы современного педагогического образования. – 2023. – № 81-4. – С. 96-99. – EDN XICTOE.
2. Мычко, А. А. Возможность применения мобильных технологий в школьном курсе информатики / А. А. Мычко // Информационно-коммуникационные технологии в педагогическом образовании. – 2026. – № 1(100). – С. 198-201. – EDN BAUINI.
3. Салчак, С. М. Использование мобильных технологий на уроках информатики / С. М. Салчак. – Текст : электронный // Молодой ученый. – 2023. – № 49 (496). – С. 200-202. – URL: <https://moluch.ru/archive/496/108922> (дата обращения: 1.12.2025).